

PAESAGGIO CON CORTEO MAGICO

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO (?)

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 008

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Sebbene parte della critica si sia espressa in favore della provenienza Aldobrandini di questo dipinto (per la discussione di questa ipotesi e la rilettura dei documenti si rinvia a Herrmann Fiore 2002), sembra più opportuno accogliere la tesi dibattuta in tempi recenti da Elena Fumagalli (2007), che ricondurrebbe l'arrivo a Roma di questo enigmatico dipinto attraverso il principe Paolo Savelli, il quale lo donò al cardinal Borghese (Spezzaferro 1985). Nell'altro quadro presente nei documenti inventariali del cardinal Pietro Aldobrandini fin dal 1603, potrebbe essere riconosciuto un dipinto dossesco di simile tipologia pittorica, che doveva avere avuto una significativa fortuna nella Ferrara del Cinquecento.

Il documento Savelli parla di un «quadro con fantasime», che ben si candida ad essere il precedente dell'inventario Borghese del 1693 (st. IV, n. 167), in cui all'interno del dipinto è descritto un «carro tirato da un camello». Effettivamente, questa particolarissima scena, che è stata convenzionalmente denominata *Corteo magico*, presenta tutta una serie di personaggi, strumenti e animali che sono al limite tra il reale e il fantastico, il teatrale e il carnevalesco, in piena linea con il clima goliardico che talvolta si instaurava nella capitale estense in occasione di cortei festosi cittadini (Tuohy 1996).

Il dipinto, grazie ad una iscrizione presente sulla porta della casa posta in primo piano, è databile al 1528 e risulta di particolare interesse poiché è uno dei più antichi e rari casi della conoscenza delle opere realizzate dall'olandese Hieronymus Bosch ('s-Hertogenbosch, 1453 –1516) presenti e note su territorio italiano grazie alla loro presenza nella collezione Grimani di Venezia (Limentani Viridis 1997) e alla loro diffusione per mezzo delle xilografie di sua invenzione.

Risulta spinosa e ancora controversa la questione attributiva, sebbene il dipinto sia comunque da ricondurre all'area ferrarese. Nei documenti inventariali, l'opera viene sempre attribuita ai Dossi, fino a quando comparve una attribuzione a Girolamo da Carpi (Gamba 1924), talvolta condivisa anche in tempi recenti (Coliva 1994, Stefani 2000). Amalia Mezzetti (1977), sulla scia di quanto già ipotizzato da Turner (1965), smentì l'attribuzione al Sellari indicando la pittura garofalesca come un ambito estremamente affine al dipinto Borghese, poi sostenuta con maggiore forza da Alessandra Pattanaro (2002, 2019) fino a ricondurla alla mano dello stesso Benvenuto.

Tuttavia, non avendo termini di paragone tipologici nella produzione del Tisi per validare questa ipotesi, né tantomeno un documento probante la commissione allo stesso artista, sembra più corretto mantenere una certa prudenza nell'ascrizione diretta alla mano del Garofalo.

La particolare visione a volo d'uccello, le eccentriche forme calanchiche del paesaggio montano e la descrizione lenticolare di alcuni dettagli fanno ravvisare una rilettura padana – area di riferimento per quel che riguarda la cromia – di alcuni aspetti della pittura nordica, in particolare di Joachim Patinir (Dinat o Bouvignes, 1485 circa – Anversa, 1524) e di Henri met de Bles, noto anche come il Civetta (Dinant, 1490 circa – Ferrara, post 1566), artista che soggiornò a lungo nella città estense.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 100
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 216
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 25
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, p. 219
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 234
- C. Gamba, *Un ritratto e un paesaggio di Nicolò dell'Abate*, «Cronache d'arte», II, 1924, pp. 77-89
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176
- F. Antal, *Observation on Girolamo da Carpi*, «The Art Bulletin», XXX, 2, 1948, pp. 81-87
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 20
- E. Castelli, *Il demoniac nell'arte*, Roma-Firenze 1952, p. 31
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 74, n. 72
- A. R. Turner, *Garofalo and a 'capriccio alla fiamminga'*, «Paragone», XVI, n. 181, 1965, pp. 60-69
- G. Frabetti, *L'Ortolano*, Milano 1966, p. 28
- A. Mezzetti, *Girolamo da Ferrara detto da Carpi – L'opera pittorica*, Ferrara 1977, p. 99
- L. Spezzaferro, *Un imprenditore del primo Seicento: Giovanni Battista Crescenzi*, «Ricerche di Storia dell'Arte», 26, 1985, pp. 50-74
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 138
- K. Herrmann Fiore, *Apollo e Dafne del Bernini al tempo del cardinale Scipione Borghese*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, p. 75
- K. Herrmann Fiore, in *Sovrane Passioni. Le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre - 13 dicembre 1998) a cura di J. Bentini, Milano 1998, p. 190 scheda 25
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 247
- A. Pattanaro, *Garofalo: il terzo decennio e la difficile cronologia di un nuovo disegno*, in *De lapidibus sententiae*, a cura di T. Franco, G. Valenzano, Padova 2002, p. 297 nota 9
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 170-173, scheda 24
- E. Fumagalli, *Sul collezionismo di dipinti ferraresi a Roma nel Seicento: riflessioni e aggiunte*, in *Dosso Dossi e la pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I*, a cura di A. Pattanaro, vol. VI, Cittadella 2007, p. 181 nota 63
- A. Pattanaro, *"Pictores interdum sed frustra conentur effingere": da Decembrio a Giovanni da San Foca, spunti di riflessione sulla questione del paesaggio dipinto a Ferrara nel primo Cinquecento, fra Umanesimo ed espressività nordica*, in *Il paesaggio veneto nel Rinascimento europeo*, a cura di A. Caracausi, M. Grosso, V. Romani, Milano 2019, p. 76 nota 68

LANDSCAPE WITH MAGICAL PROCESSION

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO (?)

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 008

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Although some scholars have argued in that this painting came from the collection of Cardinal Pietro Aldobrandini (for a discussion of this theory and a rereading of the documents, see Herrmann Fiore 2002), a more convincing theory is the one advanced more recently by Elena Fumagalli (2007), who traces the arrival of this enigmatic painting in Rome to the prince Paolo Savelli, who gave it to the Borghese cardinal (Spezzaferro 1985). The other painting listed in the inventories of Cardinal Pietro Aldobrandini starting in 1603 seems to have been a painting by Dossi of a similar subject or, more precisely, a similar type of subject, which must have been quite popular in sixteenth-century Ferrara.

The Savelli document reports a 'painting with little phantasms', which could easily be the preceding one in the 1693 Borghese inventory, which is described as including 'a chariot pulled by a camel'. This highly unusual scene, which has been conventionally titled *Magical Procession*, features a series of figures, instruments and animals on the borderline between real and fantastical, theatrical and carnivalesque, fully in keeping with the goliardic atmosphere that sometimes filled the Este capital during festive processions (Tuohy 1996).

Thanks to an inscription on the door of the house in the foreground, we can date the painting to 1528. The work is of special interest since it is one of the oldest and rarest cases attesting to knowledge of the work of the Dutch painter Hieronymus Bosch ('s-Hertogenbosch, 1453–1516), which was known in Italy through pieces by that artist in the Grimani Collection in Venice (Limentani Viridis 1997) and the circulation of woodcuts designed by him.

Although the issue of attribution remains thorny and unresolved, the painting is in any case traceable to the Ferrara area. In the inventories, the work is always attributed to the Dossi brothers, up until its attribution to Girolamo Sellari, known as Girolamo da Carpi (Gamba 1924), which has sometimes been repeated in more recent times (Coliva 1994, Stefani 2000). In agreement with Turner (1965), Amalia Mezzetti (1977), rejected the attribution to Sellari, noting the strong likeness of the Borghese painting to works by Benvenuto Tisi, known as Garofalo, a theory more forcefully supported by Alessandra Pattanaro (2002), who indeed attributes it to that painter.

However, without any other works of this type in the artist's oeuvre to confirm this theory nor any documents proving that he was commissioned to paint it, it seems more correct to exercise caution when attributing the work directly to Garofalo's hand.

The unique bird's eye view, eccentric ravine-like forms of the landscape and lenticular description of some of the details suggest a Po-Valley rereading (the Po region being the reference for the palette) of a few aspects of northern painting, in particular the work of Joachim Patinir (Dinat or Bouvignes, c. 1485 – Antwerp, 1524) and Henri met de Bles, also known as il Civetta (Dinant, c. 1490 – Ferrara, after 1566), the latter being an artist who spent a long time in the Este city.

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 100
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 216
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 25
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, p. 219
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 234
- C. Gamba, *Un ritratto e un paesaggio di Nicolò dell'Abate*, «Cronache d'arte», II, 1924, pp. 77-89
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176
- F. Antal, *Observation on Girolamo da Carpi*, «The Art Bulletin», XXX, 2, 1948, pp. 81-87
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 20
- E. Castelli, *Il demoniac nell'arte*, Roma-Firenze 1952, p. 31
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 74, n. 72
- A. R. Turner, *Garofalo and a 'capriccio alla fiamminga'*, «Paragone», XVI, n. 181, 1965, pp. 60-69
- G. Frabetti, *L'Ortolano*, Milano 1966, p. 28
- A. Mezzetti, *Girolamo da Ferrara detto da Carpi – L'opera pittorica*, Ferrara 1977, p. 99
- L. Spezzaferro, *Un imprenditore del primo Seicento: Giovanni Battista Crescenzi*, «Ricerche di Storia dell'Arte», 26, 1985, pp. 50-74
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 138
- K. Herrmann Fiore, *Apollo e Dafne del Bernini al tempo del cardinale Scipione Borghese*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, p. 75
- K. Herrmann Fiore, in *Sovrane Passioni. Le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre - 13 dicembre 1998) a cura di J. Bentini, Milano 1998, p. 190 scheda 25
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 247
- A. Pattanaro, *Garofalo: il terzo decennio e la difficile cronologia di un nuovo disegno*, in *De lapidibus sententiae*, a cura di T. Franco, G. Valenzano, Padova 2002, p. 297 nota 9
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 170-173, scheda 24
- E. Fumagalli, *Sul collezionismo di dipinti ferraresi a Roma nel Seicento: riflessioni e aggiunte*, in *Dosso Dossi e la pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I*, a cura di A. Pattanaro, vol. VI, Cittadella 2007, p. 181 nota 63
- A. Pattanaro, *"Pictores interdum sed frustra conentur effingere": da Decembrio a Giovanni da San Foca, spunti di riflessione sulla questione del paesaggio dipinto a Ferrara nel primo Cinquecento, fra Umanesimo ed espressività nordica*, in *Il paesaggio veneto nel Rinascimento europeo*, a cura di A. Caracausi, M. Grosso, V. Romani, Milano 2019, p. 76 nota 68

